

Estudio de la estabilidad de membranas cerámicas catalíticas de $\text{La}_{0,7}\text{Ce}_{0,3}\text{FeO}_{3-\delta}$ (LCFO)

Stability study of catalytic ceramic membranes based on $\text{La}_{0,7}\text{Ce}_{0,3}\text{FeO}_{3-\delta}$

Liliana Maldonado, María Tosta, Yraida Díaz, Joaquín Brito, Raquel S. Del Toro*

Laboratorio de Fisicoquímica de Superficies / Centro de Química / Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), Miranda, Venezuela. E-mail: raquesof@gmail.com, rdeltoro@ivic.gob.ve

Recibido 26/10/2017

Aceptado para publicación 24/10/2019

Resumen

Se preparó y caracterizó una membrana cerámica con potencial uso catalítico, y evaluó su estabilidad térmica y química bajo condiciones de oxidación catalítica. El polvo del óxido metálico del tipo perovskita, fue sintetizado por el método sol-gel citrato con posterior calcinación. La membrana se preparó mediante la compactación de polvo fino del respectivo óxido cerámico hasta formar un disco delgado plano por prensado en frío y sinterizado a 1100 °C. Finalmente, se estudió la estabilidad térmica y química del sistema en flujo de gases oxidante, inerte y reductor en un rango de temperaturas 500-800 °C. Las transformaciones de la membrana fueron seguidas mediante las técnicas de DRX, SEM-EDX, FT-IR y Análisis elemental. Del análisis de los resultados se constató la obtención de los óxidos metálicos de interés, a saber, $\text{La}_{0,7}\text{Ce}_{0,3}\text{FeO}_{3-\delta}$ y CeO_2 . La estabilidad térmica y química del sistema sugirió condiciones de operatividad críticas para su uso en reacciones de oxidación de metano.

Palabras Claves: Perovskita, Alúmina, Estabilidad, Membrana catalítica.

Abstract

A perovskite-type metal oxide precursor of a ceramic membrane with potential catalytic application was prepared by the sol-gel citrate after calcination at 800 °C. The membrane was prepared by cold isostatic pressing method of the mixed-metal oxide powder to form thin flat discs and then treated at 1100 °C. The membrane was characterized by XRD, SEM-EDX, FT-IR and Elemental Analysis. The thermal and chemical stability of the ceramic membrane was studied under oxidizing, inert atmosphere in a temperature range of 500-800 °C. It was found that $\text{La}_{0,7}\text{Ce}_{0,3}\text{FeO}_{3-\delta}$ and CeO_2 were the crystalline phases present in the membrane. The thermal and chemical stability of the system indicate that the operating conditions are critical in methane oxidation reactions.

Keywords: Perovskite, Alumina, Stability, Catalytic membrane.

Highlights

1. Se reporta la síntesis no convencional del óxido mixto basado en ferrita de lantano dopada con cerio.
2. Elaboración de una membrana cerámica de $\text{La}_{0,7}\text{Ce}_{0,3}\text{FeO}_{3-\delta}$ bajo condiciones operativas relativamente suaves (presión de prensado en frío y temperatura de sinterización).

- Estudio sistemático de las transformaciones en la estructura cristalina, morfología y composición química con el incremento de la temperatura bajo ambientes oxidante, inerte y reductor, utilizando membranas cerámicas de óxidos compuestos por $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ y CeO_2 .

© Sociedad Venezolana de Catálisis.

Resumen Gráfico / Graphical Abstract

Estabilidad térmica y química de Membranas $\text{LaCeFeO} / \text{CH}_4$

1. Introducción

Una membrana es una barrera física que separa dos fases y permite el transporte selectivo de especies químicas. Éstas pueden clasificarse de acuerdo a su composición, en orgánicas, inorgánicas o híbridas de estas dos. En particular, las membranas inorgánicas pueden ser metálicas (densas) o cerámicas (porosas y no porosas) [1-2] y son adecuadas para las aplicaciones en condiciones severas tales como, elevadas temperaturas y presiones, contrario a las orgánicas que son inestables a estas condiciones. De acuerdo a sus características de uso, las membranas pueden actuar como separadores y/o reactores. Un reactor de membrana es un dispositivo mediante el cual se logra llevar a cabo la reacción y separación en forma simultánea [2-3].

La tecnología de membranas ha tenido un alto crecimiento en las últimas décadas, debido a que son selectivas para separaciones a escala molecular, además de operar con gastos energéticos relativamente bajos y son parte de procesos amigable con el medioambiente. En la actualidad es de gran importancia el desarrollo de membranas para la separación de mezclas gaseosas de interés industrial tales como, O_2/N_2 , CH_4/CO_2 , CO_2/N_2 así como, su uso en reacciones catalíticas, por ejemplo, en la purificación de hidrógeno producido del reformado catalítico de metano. Óxidos metálicos de estructura tipo perovskita ABO_3 , en particular las

ferritas de lantano han demostrado ser interesantes para reacciones de oxidación parcial de metano, debido a su capacidad de transportar especies activas de iones oxígeno de un extremo a otro de la membrana, dependiendo de la diferencia de presión de oxígeno gaseoso en los extremos opuesto de este dispositivo catalítico. Como parte del desarrollo del mismo, conviene partir de un pequeño tamaño de partícula, elevada pureza y homogeneidad del óxido tipo perovskita, lo cual puede lograrse utilizando métodos de síntesis tipo sol-gel, tal que se pueda obtener un buen confinamiento de las partículas dentro de un molde compacto a relativas bajas temperaturas de sinterización. El presente trabajo consta de la preparación y caracterización de membranas cerámicas de LaFeO_3 dopado con Ce, abordando el estudio de la estabilidad térmica y química con gases de trabajo para oxidación catalítica. La incorporación del cerio en las estructuras de óxidos del tipo perovskita ha sido reportada en la literatura debido a las que se producen enlaces B-O más fuertes, adicionalmente se tiene que la adición de cerio en las membranas les brinda mayor estabilidad mecánica y además aumenta la conducción iónica en las estructuras de este tipo [4].

2. Metodología Experimental

La metodología consistió de las siguientes etapas: Síntesis del polvo, Preparación de la membrana cerámica, Caracterización de la membrana y Estudio de estabilidad.

2.1 Síntesis del Polvo

Síntesis del óxido metálicos tipo perovskita

La síntesis de la ferrita de lantano dopada con cerio se realizó empleando el método sol gel-citrato, para lo cual, fueron pesadas cantidades estequiométricas de La_2O_3 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ y CeCl_3 en una relación molar de ácido cítrico (CA) respecto a los iones metálicos totales $\text{CA}/(\text{La} + \text{Fe} + \text{Ce}) = 1$, el primero de estos sólidos se disolvió en ácido nítrico concentrado, con posterior adición de las otras sales, luego se le agregó ácido cítrico agitando y calentando a 80°C hasta obtener el gel para finalmente evaporar el solvente. El gel obtenido se secó durante 24 horas y el xerogel obtenido fue calcinado a 800°C por 4h.

2.2 Preparación de las membranas cerámicas

El polvo seco del óxido metálico fue molido y tamizado hasta obtener un tamaño promedio de partícula de $38\text{-}45\mu\text{m}$, posteriormente se mezcló con 2%p/p de aglutinante alcohol polivinílico (10% solución acuosa) y secó a 80°C durante 30 min. Se realizó el prensado del óxido metálico tipo perovskita sintetizado haciendo uso de un molde de acero, hasta obtener delgados discos planos con 10mm de diámetro y 1mm de espesor, haciendo uso de una prensa hidráulica (12,5 Mpa), finalmente, las muestras compactadas, se sinterizaron bajo aire estático a 1100°C .

2.3 Caracterización

- 2.3.1. Difracción de rayos X: Los patrones de difracción de los polvos de precursores y membranas, se realizaron con un difractor SIEMENS D5005 usando radiación de $\text{Cu-K}\alpha$ ($\lambda=1,5456\text{\AA}$) y filtro de Ni, éstos se evaluaron entre $20\text{-}80^\circ/2\theta$ con una velocidad de paso de $0,04^\circ/\text{s}$. La identificación de las fases se realizó con la base de datos JCPDS.

- 2.3.2. Análisis textural por fisisorción de N_2 : Se realizó con un analizador automático MICROMETRICS-ASAP 2010 a la temperatura del N_2 líquido. Las áreas superficiales específicas se calcularon por el método de BET, el volumen de poro (V_p) se determinó por la adsorción a una presión relativa de 0,98 y la distribución de tamaño de poros por el método de Barret-Joyner-Halenda (BJH). Esta técnica permitió determinar la cantidad del adsorbato que recubre con una monocapa la superficie del sólido.
- 2.3.3. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM): Se empleó el equipo JEOL modelo JSM-6390. Mientras que la composición química se determinó con ayuda del microscopio electrónico de barrido acoplado a un microanalizador de dispersión de energía de rayos X (EDX) OXFORD Instruments modelo 7582.
- 2.3.4. Espectroscopía infrarroja reflectancia total atenuada ATR: Se utilizó el equipo de Nicolet Is10 del modelo Thermo Fisher Scientific, se realizaron corridas 64 scans comprendido entre 4000 cm^{-1} y 400 cm^{-1} , con una resolución de 4, con una ganancia de 8 y una velocidad óptica 0,4747 y una apertura de 80. Utilizando accesorio Smart iTR. El cual fue utilizado para la espectroscopia de Reflectancia Total Atenuada (ATR). Antes de las lecturas de las muestras se acondiciono el equipo realizando un background. Se utilizó para procesar los espectros con el programa OMNI.

2.4 Estudio de Estabilidad:

Se pesaron 200mg de óxido del tipo perovskita para la preparación de los discos o membranas, éstas se adaptaron a un reactor de cuarzo, colocadas en un barco de cuarzo sobre lana de cuarzo. A través de las cuales se hizo pasar una corriente de gas de arrastre con un flujo de 50mL/min. Se realizaron pruebas bajo condiciones inertes, oxidantes y reductoras, utilizando flujo de gases de argón, aire y metano, respectivamente a temperaturas entre 500 y 1000 °C, con una rampa de calentamiento de 10 °C/min. Seguidamente, las membranas tratadas se desmontaron del sistema de reacción y se caracterizaron mediante las técnicas de caracterización antes mencionadas.

Diagrama 1. Esquema del montaje experimental para el estudio de Estabilidad.

3. Resultados y discusión

3.1. Efecto del tratamiento térmico con gas inerte sobre la membrana de LCFO

En la Figura 1 se muestran los resultados de DRX de las membranas LCFO expuestas al tratamiento térmico bajo gas inerte. Pese a la ausencia de la data cristalográfica para la identificación de la fase dopada $\text{La}_{0.7}\text{Ce}_{0.3}\text{FeO}_{3-\delta}$, no obstante, se verificó el dopaje con cerio sobre el óxido tipo perovskita LaFeO_3 dando lugar a una estructura $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$, por el ligero desplazamiento visto en las reflexiones de la fase del óxido perovskita comparando con el patrón de LaFeO_3 (PDF#750541). Además, se encontró una segunda fase cristalina en el óxido LCFO debida a CeO_2 (PDF#750390), por lo cual se entiende que las membranas de LCFO están compuestas por los óxidos metálicos: $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ y CeO_2 . Al comparar los difractogramas de las membranas tratadas con respecto al Blanco (membranas LCFO sin tratar), no se evidenció cambio en las fases cristalinas del LCFO inicial, así como, los discos se mantuvieron mecánicamente estables. El análisis mediante microscopía electrónica de barrido (Figura 2) evidenció una membrana con superficie irregular de compactación de grano moderada y sin fisuras.

3.2. Efecto del tratamiento térmico con gas oxidante sobre la membrana de LCFO

Cuando se empleó aire como gas oxidante se observó un comportamiento similar al caso anterior. Se mantuvieron las mismas fases en la membrana LCFO a 600°C y 800°C . También se mantuvo la estabilidad física de los discos luego de este tratamiento. Los difractogramas de rayos X de las membranas tratadas en medio oxidante se aprecian en la Figura 3.

3.3. Efecto del tratamiento térmico con gas reductor sobre la membrana de LCFO

Se evidenció el comportamiento de las membranas LCFO en atmósfera reductora. La Figura 4 compara los difractogramas de rayos X de las membranas LCFO luego de este tratamiento. Se encontró un efecto importante de la temperatura sobre la estructura cristalina de los óxidos metálicos presentes la membrana LCFO, así a medida que se incrementó la temperatura desde 600°C en adelante, las fases cristalinas oxidicas fueron transformadas a un sistema carbonoso no identificado aún. Los discos se desintegraron de menor a mayor medida a un polvo color negro con el aumento de la temperatura de reducción. Lo cual es indicativo de que la estabilidad de la membrana LCFO bajo condiciones de reducción es limitada hasta temperaturas inferiores a 600°C , a fin de no destruir el sistema compuesto $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ y CeO_2 . Adicionalmente para el caso del difractograma a 800°C no se observaron señales de intensidad considerable por lo que se podría decir que este material es amorfo.

Figura 1. Difractogramas de rayos X de la membrana LCFO antes y después del tratamiento térmico con Argón. (■ $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$, ● CeO_2).

Figura 2. Imagen SEM de la membrana LCFO en presencia de argón a 800°C (micro marca 10μm, magnificación 8000X).

Figura 3. Difractogramas de rayos X de la membrana LCFO posterior al tratamiento térmico con Aire (■ LaFeO_3 , ● CeO_2).

Figura 4. Comparación de difractogramas de rayos X de óxidos del tipo perovskita $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ en metano a diferentes temperaturas de reacción (■ LaFeO_3 , ● CeO_2).

En este sentido, la Figura 5 muestra la micrografía del óxido LCFO posterior al tratamiento de metano a 800°C, en el cual se observa la formación de nanotubos de carbono (por su alto % peso basada en C) junto a partículas aglomeradas posiblemente de naturaleza carbonosa. En el análisis de EDX se obtuvieron los siguientes porcentajes atómicos: 93,68% C, 4,08% O, 7,26% La, 0,32% Ce, 1,19% Fe. Se ha reportado en la literatura que en las reacciones de reformado de metano con vapor se presentan problemas en cuanto a las deposiciones de carbón en los sitios activos del catalizador y producen la sinterización del catalizador [5] Esto podría ser la explicación del comportamiento de nuestro material en estudio a estas temperaturas de operación. Además, se tiene que las posibles reacciones que rigen la formación de coque para el reformado de metano [6] son:

Figura 5. Imagen SEM de la membrana LCFO en presencia de metano a 800°C (micro marca 3 μm, magnificación 30011X).

Figura 6. Gráfica comparativa de espectroscopía FT-IR de las Mem_LCFO (a) Mem_LCFO Blanco, (b) Mem_LCFO Ar-600, (c) Mem_LCFO Ar-800, (d) Mem_LCFO CH₄-600, (e) Mem_LCFO CH₄-800.

Por otra parte, se realizó la caracterización espectroscópica mediante FT-IR de la Mem_LCFO, tal y cómo puede observarse en la Figura 6. En primer lugar, el espectro a) Mem_LCFO de referencia, seguidamente el espectro (b) y (c) correspondiente Mem_LCFO luego de haber sido sometido en atmosfera inerte a 600 °C, 800 °C respectivamente. El espectro (d) y (e) corresponde a Mem_LCFO bajo atmósfera de metano a 600 °C, 800 °C respectivamente. Como puede observarse en cada una de las membranas, se obtuvieron vibraciones características del óxido LCFO de estructura perovskita independientemente de la temperatura empleada, para el caso del tratamiento térmico en gas inerte no se observaron diferencias significativas en el espectro comparado con la membrana de referencia. Sin embargo, el espectro IR de la Mem_LCFO bajo metano a alta temperatura, indicó total desaparición de la banda de estiramiento de Fe-O-Fe de estructura perovskita a 600 cm⁻¹ lo que corrobora lo observado por DRX y SEM de la total transformación del óxido LCFO bajo tales condiciones.

4. Conclusiones

Se sintetizó satisfactoriamente mediante el método sol-gel citrato el óxido metálico cerámico de La-Ce-Fe-O. Del análisis de DRX se constató la obtención del óxido compuesto por $\text{La}_{1-x}\text{Ce}_x\text{FeO}_{3-\delta}$ y CeO_2 . Los polvos de los óxidos precursores se compactaron en forma de discos y se mantuvieron físicamente estables en forma de disco mediante el método de prensado en frío y sinterización a temperatura moderada.

Se mantuvo la estabilidad química y térmica de las membranas de LCFO bajo gases oxidante e inerte a las temperaturas de estudio. En cambio, en presencia de un ambiente reductor por la estabilidad de la membrana de LCFO se logra por debajo de 600°C , con la transformación irreversible de los óxidos metálicos a posibles metal reducido y formación de especies carbonosas del tipo amorfas y nanotubos de carbono.

Agradecimientos

Por su valiosa colaboración al realizar los análisis en las correspondientes caracterizaciones, los autores agradecen a: la Lic. Liz Cubillan del Laboratorio de Espectroscopía Infrarrojo, la Lic. Myloa Morgado de la Unidad de microscopía Electrónica y al Ing. José Manuel Azócar del Centro de Oceanología y Estudios Antárticos, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Referencias

1. A. Julbe, D.Farrusseng; J. Membrane Sci. 181 (2001) 3-20.
2. J. Egbert, J. Membr. Sci. 127 (1997) 149-150.
3. K. William, R. Mahajan; J. Membr. Sci. 175 (2000) 181-196.
4. A. García, L. García; Avances en Ciencias e Ingeniería 2 (2011) 25-36.
5. Z. Ecsedi, I Lazaou, Processing and application of Ceramic 1 (2007) 5-9.
6. K. Urasaki, Y Sekine, S. Kikuchi. Applied Catalysis A: General 286 (2005) 23-29.